

DIVISÃO DOS NÚCLEOS HISTÓRICOS

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTOS ARQUEOLÓGICOS
CENTRO HISTÓRICO DE SANTARÉM**

Novembro de 1996 a Julho de 1997

Maria José de Almeida

Preâmbulo

Os princípios que orientam o procedimento administrativo dos acompanhamentos arqueológicos estão definidos no *Plano de Salvaguarda e Valorização do Centro Histórico de Santarém* (em fase de ultimateção), tendo sido também referidos na obra - *Santarém Cidade do Mundo* (CMS 1997: vol II, pp.22-23).

O processo interventivo da arqueologia começa pela análise dos projectos submetidos a parecer da Divisão de Núcleos Históricos. "Dependendo da situação que se apresente no projecto e tendo em conta a História do local, bem como os possíveis achados arqueológicos na zona, pode optar-se pela realização de uma intervenção arqueológica, ou apenas pelo acompanhamento dos trabalhos. A intervenção arqueológica é feita através da metodologia científica normalmente utilizada. No que diz respeito ao acompanhamento, trata-se de estar presente quando da realização de determinados trabalhos, procurando registar os elementos arqueológicos que possam fornecer informações úteis para o estudo do subsolo da cidade." (CMS 1997) Todas as obras que envolvam revolvimento de subsolo são particularmente tidas em linha de conta, embora não se esqueça que o registo arqueológico não passa apenas pela leitura de vestígios soterrados mas também de uma "arqueologia do edificado". Assim, obras de renovação de edifícios a nível de fachadas ou interiores são também objecto de acompanhamento podendo revelar dados interessantes sobre a evolução da(s) construção(ões) no Centro Histórico.

Todo o processo de acompanhamento arqueológico depende de uma boa colaboração entre as entidades envolvidas (donos de obra, empreiteiros, Câmara Municipal). Sempre que a obra é a da responsabilidade da Autarquia, o desencadear do acompanhamento é automático já que, na actual estrutura dos serviços, o técnico de arqueologia se encontra inserido na Divisão com jurisdição sobre os trabalhos nos Núcleos Históricos do concelho. Quando se trata de obras de outras entidades, e sendo estas sujeitas obrigatoriamente a parecer da D.N.H., o processo de acompanhamento começa pela análise do projecto pelo técnico de arqueologia. Em função dessa análise, os intervenientes da obra são informados da necessidade ou não de existência de trabalhos arqueológicos, procurando-se que no caso de haver escavação arqueológica os encargos dos trabalhos sejam suportados pelo dono da obra, conforme o estabelecido no artº 41 da lei nº13/85 de 6 de Junho, ficando a cargo da Autarquia a direcção técnica dos trabalhos e a mão-de-obra especializada. No caso dos acompanhamentos a estrutura de apoio aos mesmo é mais leve, limitando-se na maior parte dos casos à presença do técnico de arqueologia no decurso dos trabalhos de construção mais perturbadores do registo arqueológico.

Apresentam-se no presente relatório os resultados dos acompanhamentos de obra no Centro Histórico entre Novembro de 1996 e Julho de 1997. Deste conjunto resulta informação relevante para a cartografia do subsolo e carta arqueológica do Centro Histórico, na perspectiva da leitura da diacronia de ocupação e evolução da história da Cidade. Saliente-se também a boa colaboração das entidades envolvidas nos processos, chegando a haver casos em que é o próprio dono de obra (STR 60) ou a empresa de construção (STR 65) que solicita a colaboração da Câmara Municipal em situações que consideraram de interesse arqueológico.

Para maior facilidade de leitura, os processos são resumidos e apresentados num modelo de ficha conforme explicitado abaixo:

Ficha-Tipo

Data: data em que decorreu o acompanhamento da obra

Tipo de obra: referência ao tipo de obra e responsável(ies) dos trabalhos de construção

Aviso: forma como a DNH tomou conhecimento da obra e da necessidade de acompanhamento arqueológico, quando a obra é exterior à Câmara

Potência Estratigráfica: profundidade a que se encontra a rocha de base

Cronologia: cronologia(s) de ocupação do local; pelas características da informação recolhida, na maior parte dos casos a cronologia apontada é feita de uma forma genérica, considerando os grandes períodos de ocupação da cidade (Idade do Ferro, período romano, período medieval, período moderno, período contemporâneo)

Descrição: descrição das realidades arqueológicas observadas

Registo Fotográfico: referências relativas ao arquivo fotográfico da DNH - Arqueologia (acmp = arquivo de acompanhamentos de obra)

Materiais em depósito: existência ou não de materiais arqueológicos recolhidos no decurso do acompanhamento com indicação do local de depósito definitivo (quando estiver disponível a base de dados de inventário da Reserva Municipal, serão incluídas as indicações precisas de localização na mesma)

Relatório De Acompanhamentos Arqueológicos - Novembro 1996 a Julho 1997

STR. 56	Travessa do Fróis nº26	Salvador
----------------	------------------------	----------

Data: Novembro de 1996

Tipo de obra: Construção de cave em edifício para habitação e comércio

Aviso: Processo de obras nº .416/94 (Requerente: Wu Manyin); após análise do projecto, previu-se a necessidade de realização de uma sondagem arqueológica dada a abertura da cave implicar remoção de terra (DNH inf.365/94)

Potência Estratigráfica: 0.70 m

Cronologia: Medieval / Moderno

Descrição: Foram previstas inicialmente 2 sondagens arqueológicas no local após a demolição do miolo do prédio e construção de reforço nas fundações das paredes laterais. A abertura das sapatas para reforço das paredes laterais teve lugar no início de Novembro e foi objecto de acompanhamento. Durante esse processo verificou-se que a rocha de base se encontrava a uma profundidade de cerca de 70 cm e que a estratigrafia arqueológica revelada por esses trabalhos era constituída por níveis de entulho com materiais de construção genericamente considerados como medievais/modernos. Não foram observados vestígios de quaisquer estruturas habitacionais, pavimentos ou outras, assim como materiais arqueológicos além dos materiais de construção. Tendo em conta que a área aberta por estes trabalhos abarcava grande parte da cave a construir, considerou-se suficiente a informação recolhida por amostragem para proceder ao registo de cartografia arqueológica do subsolo neste local da cidade. Foi dado conhecimento ao requerente da obra do teor das considerações desta primeira fase de acompanhamento arqueológico de modo a que este pudesse sem mais prejuízo prosseguir o andamento da obra (DNH inf. nº 450/96). Posteriormente os trabalhos de abertura das fundações do edifício da cave foram também acompanhados, confirmando as observações realizadas aquando da abertura das sapatas.

Registo Fotográfico: Acmp 1.4 a 1.8

Materiais em depósito:

STR. 60	R. Júlio Araújo / Travessa da Lameira	Marvila
----------------	---------------------------------------	---------

Data: Novembro de 1996

Tipo de obra: Obra de renovação de coberturas e fachadas

Aviso: O acompanhamento foi solicitado pelo proprietário, Sr. Fernando Diniz, que se deslocou pessoalmente à Câmara para buscar aconselhamento sobre como salvar o achado.

Potência Estratigráfica: não houve remoção de terras

Cronologia: Medieval / Moderno

Descrição: Na fachada da Trav. da Lameira encontraram-se arcos em tijolo (construtivos) e um portal em pedra de arco simples (renascentista?). A arcaria de tijolo foi coberta, tendo sido mantido o portal fazendo um rebaixamento do reboco em torno do mesmo. De salientar que o portal se encontra *in situ* à cota do arruamento actual, testemunhando assim a permanência do urbanismo antigo neste quarteirão. Foram dadas sugestões de como deveria ser feito o arranjo, que foram no entanto apenas parcialmente cumpridas dada a falta de interesse e sensibilidade do responsável pela execução da obra.

Registo Fotográfico: Acmp Fot(1)26 a Fot(1)29

Materiais em depósito:

STR. 59	Rua Passos Manuel	Marvila
----------------	--------------------------	----------------

Data: Novembro de 1996 - Fevereiro 1997

Tipo de obra: Arranjo urbanístico. Obra de responsabilidade da Câmara Municipal, adjudicada à empresa Manuel Jorge e Filhos

Aviso:

Potência Estratigráfica: não atingiu a rocha

Cronologia: Medieval / Moderno

Descrição: As valas para implantação das redes de electricidade atingiram uma profundidade média de 0.50-1m pondo a descoberto restos das construções recentes que encostavam à Torre do Relógio e níveis de entulhos de cronologia indefinida mas seguramente pós-medievais/modernos. Junto à rua Conselheiro F. Leal, a vala cortou perpendicularmente um muro de grandes dimensões em alvenaria. Nos trabalhos de construção da rampa que encosta ao troço de muralha existente frente à entrada do edifício do antigo Museu Distrital, foram recolhidos pelos trabalhadores fragmentos de cerâmica vidrada moderna e contemporânea. Na abertura de uma das floreiras, foi recolhido um fragmento de coluna em calcário de secção octogonal (seiscentista ?). Este elemento encontrava-se descontextualizado, fazendo parte dos entulhos que constituem o local.

Registo Fotográfico: Acmp 1.1-1.3; 2.15-2.17; 3.5-3.6.

Materiais em depósito: Reserva Municipal - fragmentos de cerâmica vidrada moderna e contemporânea; fragmento de coluna em calcário de secção octogonal

STR. 66	R. Joaquim Martins / Largo Sá da Bandeira	Salvador
----------------	--	-----------------

Data: Dezembro 1996

Tipo de obra: Abertura de vala e construção de caixa de passagem para remodelação de rede de telecomunicações

Aviso: Ofício da Portugal Telecom à CMS

Potência Estratigráfica: não atingiu a rocha

Cronologia: indefinida

Descrição: A vala teve uma profundidade média de 1m, não tendo atingido a rocha de base. A estratigrafia observada revelou níveis de revolvimento de cronologia indefinida, não apresentando quaisquer elementos significativos sobre a ocupação do local.

Registo Fotográfico: Acmp 2.13, 2.14

Materiais em depósito:

STR 46	Praça Oliveira Marreca	Stª Ina da Ribeira
---------------	-------------------------------	---------------------------

Data: Fev. / Mar. 97

Tipo de obra: Renovação de edifício para habitação social; obra da responsabilidade da CMS adjudicada à empresa Viconsul

Aviso:

Potência Estratigráfica: 1m

Cronologia: Moderno / Contemporâneo

Descrição: A área do imóvel era ocupada por depósitos de vinho construídos em tijolo burro e pedra com lajes em betão; a construção destes depósitos já neste século perturbou significativamente a estratigrafia do local, encontrando-se a base dos mesmos a uma cota cerca de 0.70m inferior à cota da praça. Os eventuais vestígios de ocupações antigas no local terão sido alvo de destruição aquando da construção destas estruturas; assim, qualquer

intervenção arqueológica no imóvel apresentar-se-ia naturalmente inconclusiva para além desta constatação. O acompanhamento do decurso das obras de construção confirmou a perturbação da estratigrafia do local, não tendo revelado quaisquer elementos significativos. A observação da parede traseira do imóvel que eventualmente poderia corresponder à muralha da Ribeira (sendo indicado pelo topónimo - rua de Trás do Muro) também não se revelou conclusiva, quer pelo facto de não se encontrar associada a qualquer contexto arqueológico definido (decorrente da situação atrás apontada) quer pelas próprias características de construção que apresentam soluções comuns a várias tipologias de edificado.

Registo Fotográfico: Acmp 2.19; 3.1 a 3.4
Materiais em depósito:

STR. 62	Largo e Calçada de Santiago	Marvila
----------------	------------------------------------	----------------

Data: Jun 97

Tipo de obra: Implantação de redes de saneamento; obra da responsabilidade da Câmara Municipal adjudicada à empresa António Jorge Lda.

Aviso:

Potência Estratigráfica: não atingiu a rocha

Cronologia: indefinida

Descrição: No caderno de encargos da obra, dada a localização da mesma, foi prevista que a escavação fosse feita por meios manuais. No início dos trabalhos foi observado que o local se apresentava remexida por trabalhos recentes de implantação de outras redes (inclusivamente cabos de alta tensão), podendo assim a escavação prosseguir por meios mecânicos. A profundidade média da vala foi cerca de 0.80-1m. A estratigrafia do local apresenta-se perturbada pelos revolvimentos já referidos, não sendo possível tecer quaisquer considerações acerca da mesma.

Registo Fotográfico: Acmp 3.7-3.11
Materiais em depósito:

STR. 65	Igreja dos Capuchos	Marvila
----------------	----------------------------	----------------

Data: Jun - Jul 97

Tipo de obra: Restauro; obra da responsabilidade da Câmara Municipal adjudicada à empresa António Jorge Lda.

Aviso:

Potência Estratigráfica: 0.50 - 0.70m

Cronologia: moderno; medieval (silo)

Descrição: Não foi prevista inicialmente a necessidade de acompanhamento arqueológico desta obra dado que não apresentava à partida perturbações significativas do registo arqueológico a nível do subsolo. Contudo, por solicitação da empresa de construção encarregue da obra, foram observadas e registadas no local duas situações distintas que contribuíram para a caracterização da história do imóvel e do local. Assim, nos trabalhos de desmonte parcial de algumas estruturas, verificou-se a nível do 1º piso uma sobreposição de pavimentos que exerciam cargas excessivas sobre a abóbada inferior. Iguamente no primeiro piso se identificaram vestígios de uma parede que definiria uma compartimentação diferente da actual. Estas situações revelam que a capela teve momentos de remodelação posteriores à construção, que data dos inícios do séc. XVIII (CMS 1997a:151), sobretudo no piso superior que deverá ter sido utilizado intensivamente. O pavimento do piso térreo foi também parcialmente desmontado, tendo posto à vista um silo escavado na rocha (com um Ø de cerca de 1.30m), provavelmente de época muçulmana. A estrutura não foi escavada, dado que para ficar a descoberto na totalidade ter-

se-ia de remover uma área ainda considerável do pavimento, o que colocaria questões técnicas complexas dado ser sobre este que assentava a estrutura de apoio da abóbada durante os trabalhos de consolidação e restauro da mesma.

Registo Fotográfico: Acmp. 3.18 a 3.20; 4.4 a 4.6

Materiais em depósito:

STR. 58 R. Capelo e Ivens / R. Mendes Pedroso / Trav. dos Condinhos	S. Nicolau
--	------------

Data: Jul 97

Tipo de obra: Valas da EDP junto Igreja S. Nicolau

Aviso: em sequência da LTE ter sido oficiada pela CMS no sentido de comunicar com um mínimo de três dias de antecedência o início dos trabalhos, deslocou-se o encarregado da obra à DNH em 27 de Jun. 97 Esta vala tinha já sido aberta em 1992, tendo sido alvo de acompanhamento pela arqueóloga da DNH Catarina Viegas, tendo sido o relatório desse acompanhamento integrado no relatório da Intervenção arqueológica na Igreja de S. Nicolau apresentado ao IPPAR em Abril de 1993.

Potência Estratigráfica: 0.70 m

Cronologia: moderno

Descrição: Tal como já tinha sido observado em 1992, esta vala afectou vestígios de zonas de ossários e enterramentos junto à Igreja de S. Nicolau. Os presentes trabalhos destinavam-se a substituir os cabos existentes incidindo pois nas áreas já remexidas anteriormente. Alguns ossos humanos foram postos à superfície, já descontextualizados não permitindo qualquer leitura estratigráfica. Para a informação arqueológica revelada remete-se para o citado relatório feito aquando da abertura original da vala.

Registo Fotográfico: Acmp. 4.7 a 4.8

Materiais em depósito: ossos humanos (recolha em 1992)

BIBLIOGRAFIA

Câmara Municipal de Santarém

- 1997 - *Santarém: Cidade do Mundo*. Santarém: Câmara Municipal de Santarém.
1997a - *Património Monumental de Santarém: Inventário - Estudos Descritivos*. Santarém: Câmara Municipal de Santarém.

VIEGAS, Catarina

- 1993 - *Intervenção Arqueológica na Igreja de S. Nicolau - Centro Histórico de Santarém*. Santarém: Câmara Municipal de Santarém. Policopiado.

PROJECTO MUNICIPAL SANTARÉM A PATRIMÓNIO MUNDIAL

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTOS ARQUEOLÓGICOS
CENTRO HISTÓRICO DE SANTARÉM**

Agosto a Dezembro de 1997

Maria José de Almeida

STR. 67	R. Miguel Bombarda / Lgo do Milagre	Marvila
----------------	--	----------------

Data: Set/Out 97

Tipo de obra: Calçamento, arranjo urbanístico e saneamento

Aviso: Obra da responsabilidade da CMS (empresário José Vieira Lda.)

Potência Estratigráfica: Não atingiu a rocha

Cronologia: Moderno / Contemporâneo

Descrição:

As valas correspondentes à instalação de redes incidiram em geral sobre valas preexistentes, não tendo por isso revelado quaisquer dados de importância sobre as ocupações antigas do local, já perturbadas por trabalhos anteriores. Os trabalhos de escavação não atingiram a rocha, sendo a estratigrafia observada relativa ao período genericamente considerado moderno/ contemporâneo, sendo visíveis materiais de construção correspondentes aos entulhamentos das valas anteriores e trabalhos de pavimentação / arranjo da rua. Não foram observados quaisquer vestígios de estruturas habitacionais ou outras.

Os trabalhos de calçamento não tiveram impacto sobre o subsolo.

Registo Fotográfico: Acmp 4.6 - 4.10

Materiais em depósito: Não foram recolhidos materiais arqueológicos

STR. 69	R. Vila de Belmonte / Lgo. Pedro Álvares Cabral / Calçada da Graça	Marvila
----------------	---	----------------

Data: Nov.97

Tipo de obra: Valas de implantação de redes da Portugal Telecom (cabos e caixas de passagem)

Aviso: Ofício da Portugal Telecom à CMS

Potência Estratigráfica: (não atingiu rocha) profundidade média 1.10m

Cronologia: Moderno / Contemporâneo

Descrição:

As valas abertas mostraram níveis de entulho de cronologia moderna / contemporânea em todo semelhantes aos níveis superficiais das sondagens realizadas na Casa do Brasil.

Não foram observados vestígios de estruturas arqueológicas, à excepção de uma estrutura entulhada cuja abertura se encontrava imediatamente abaixo da cota do pavimento actual, tapada por uma laje de pedra subcircular, que poderá tratar-se de um poço ou uma abertura (caixa de visita ?) de um antigo esgoto. O diâmetro da abertura é cerca de 0.80m, não tendo sido possível determinar a profundidade devido ao entulhamento. Procedeu-se ao registo da localização e caracterização da estrutura e os trabalhos prosseguiram conforme o estabelecido dado que não implicavam a sua destruição.

Registo Fotográfico: Acmp 4.11; 4.12

Materiais em depósito: Não foram recolhidos materiais arqueológicos

STR. 70	R. João Afonso nº52 / 54	S. Nicolau
----------------	---------------------------------	-------------------

Data: 27-28 Nov. 1997

Tipo de obra: Escavação para reforço de paredes laterais no piso térreo

Aviso: Não houve aviso. A obra foi detectada dos técnicos da D.N.H., tendo sido embargada visto não haver licenciamento para os trabalhos de escavação, não previstos no projecto.

Potência Estratigráfica: 0.90 m

Cronologia: Indeterminada

Descrição:

Quando foi visitado o local, a escavação tinha atingido a rocha. Junto à parede oeste foram observados vestígios de calçada (de pátio interior ou testemunho de traçado da rua mais recuado ?). Aparentemente, a área seria atravessada transversalmente por uma parede, paralela à fachada actual. O facto de ter sido cortada a hipotética estrutura e a rocha não permite confirmar esta leitura.

O prédio encontra-se na zona especial de protecção do Varanda Renascença da Rua João Afonso (I.I.P. Dec.nº 3027 de 14-3-1917; Z.E.P. D.G., 2ª série, nº 240 de 14-10-1948).

Registo Fotográfico: Acmp 4.13 - 4.15

Materiais em depósito: Não foram recolhidos materiais arqueológicos, tendo sido observado penas um fragmento de azulejo de produção industrial já do séc.XX.

STR. 56	Trav. do Fróis nº 26	Salvador
----------------	-----------------------------	-----------------

Data: 5 Dez. 97

Tipo de obra: Vala para instalação de cabo de electricidade

Aviso: Sub - empreitada da empresa "Vala Cabo" para a EDP. Embora autorizada, não foi dado conhecimento à DNH, a obra foi detectada pelos técnicos em visita ao local.

Potência Estratigráfica: 0.50 - 0.70 m

Cronologia: Indeterminada

Descrição:

Tal como tinha sido observado anteriormente (cf. Relatório anterior), a estratigrafia arqueológica revelada por esses trabalhos é constituída por níveis de entulho com materiais de construção genericamente considerados como medievais/modernos. Não foram observados vestígios de quaisquer estruturas habitacionais, pavimentos ou outras , assim como materiais arqueológicos além dos materiais de construção

Registo Fotográfico:

Materiais em depósito: Não foram recolhidos materiais arqueológicos